

ADABIY TA'LIMDA OYBEK HIKOYALARINI ANTROPOSENTRIK
YONDASHUV ASOSIDA O'RGATISH

Olimova Mohinur A'zamjon qizi

NamDPI o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

1-kurs magistranti

mohinurolimova65@gmail.com

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi talim jarayonida maktab o'quvchilariga adabiy asarlarni o'qitish mobaynida metodik yondashuvlar, xususan, antroposentrik yondashuvdan to'g'ri foydalanish, o'quvchilarning bilimni oshirishdir. Adabiyot darslari, jumladan, Oybek hikoyalari asosida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Antroposentrik nazariya, antroposentrik yondashuv, zamonaviy yo'nalishlar, badiiy obraz.

Annotation: The purpose of the article is to increase the knowledge of students by using methodical approaches, in particular, the anthropocentric approach, during the teaching of literary works to schoolchildren. Literature lessons were analyzed based on Oybek's stories.

Key words. Anthropocentric theory, anthropocentric approach, modern trends, literary image.

Аннотация: Цель статьи – повышение знаний учащихся при преподавании школьникам литературных произведений в образовательном процессе, правильное использование методических подходов, в частности, антропоцентрического подхода. Проанализированы рассказы Ойбека, в том числе уроки литературы.

Ключевые слова. Антропоцентрическая теория, современные тенденции, Антропоцентрическая подход, художественный образ.

KIRISH

Ma'lumki, adabiyot bo'stonidagi badiiy asarlarning umuminsoniy g'oyalari ochib berish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Ta'limdagi yondashuvlar xususida fikr yuritar ekanmiz, ayniqsa, hozirda antroposentrik yondashuv ustuvorlik qilmoqda, Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Antroposentrik yondashuv nima?

Antroposentrizm (yunoncha, "antropos"- "inson " so'zidan olingan, lotincha "sentrum" – "markaz") – bu ilmiy yo'nalishda uning asosiy muammosi olam markazi bo'lmish insondir. Shunday ekan, tilshunoslikdagi antroposentrik yo'nalish insonning madaniyatini til bilan birga chambarchas holda foydalaniladi.

Shunday ekan tilshunoslikda antroposentrik nazariya orqali inson mohiyatini til bilan uzluksiz bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Tadqiqotlar natijasida shunday fikrga kelinganki: "Til – inson ruhlarining eng muhim faoliyati hisoblanadi, u boshqa barcha turdagi inson faoliyatining asosidir." [1:62]

Shuning uchun ham ushbu yondashuvning nafaqat tilshunoslikda, balki adabiyotshunoslikda ham o'rni kattadir. So'nngi yillarda adabiy matnlarning antroposentrik tadqiqi ko'payib, kengayib borayotganligi ham yuqoridagi fikrimizning yaqqol dalilidir. Ayni shu mavzuda ilmiy tadqiqot ishlari ham ko'payib borayotganligi quvonarli hol. Bundan tashqari adabiy ta'limga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda ham insoniylik, insonni ulug'lash ,borliqdagi barcha unsurlar markazida ,avvalo, inson turishi ma'lum. Adabiyot darslari orqali o'quvchilar o'zbek va jahon adabiyoti durdonalaridan namunalar o'qib borar ekan, bundan ko'zlangan maqsad ham ayondir. Chunki asarlardagi qahramonlarning xarakteri, fikrlash tarzi, psixologiyasi tasviri, asosan, umuminsoniy g'oyalarni tashishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbek adabiyotidagi umuminsoniy g'oyalarni namoyon qilish bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Shuning uchun ham vaqti-vaqti bilan o'quvchilarda tushunish, asarni tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kundagi ko'plab texnologiyalar maktab

o'quvchilarining bilish faoliyatini kuchaytiradi. Aks holda, darslikdagi asarlarni badiiy jihatdan nisbatan sayoz o'rganayotgani, mavzuga doir qo'shimcha materiallarga, asar matni ustida ishlashga e'tiborsizlik [2:464] imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanilmayotganligining isbotidir. Muhokama o'rnida o'zbek adabiyotining yorqin namoyondalaridan bo'lmish Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning ijodiga nazar tashlaymiz. Oybek 1905-yil Toshekentda tug'ilgan. Ijodini she'r bilan boshlagandan so'ng adib nasriy asarlarga ham qo'l ura boshlaydi. Kichik-kichik irmoqlar katta daryo va dengizlarga aylangani kabi, Oybekning hikoyalari ham romanlarga debocha bo'lgan. Masalan, "Dilbar- davr qizi", "O'ch", "Baxtigul va Sog'indiq", "Navoiy", "Quyosh qoraymas" kabi asarlari shular jumlasidandir. Ayniqsa, adabiyot darsliklaridan o'rin olgan bir necha hikoyalarini e'tirof etmay bo'lmas. Oybekning mashhur hikoyalari "Musicha", "Fanorchi ota", "Singan umid", "Tillatopar" kabilarni kiritamiz. Quyidagi jadvalda Oybek shaxsiyati namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA

Oybekning adabiy merosida umuminsoniy g'oyalar ustuvor ekan, uning asarlari maktab darsliklariga ham kiritilgan. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf va 8-sinf adabiyot darsliklarida adibning asarlari berilgan. Muhokama uchun 5-sinf adabiyot darsligiga to'xtalsak, unda Oybekning hayoti va ijodi, "Fanorchi ota" va "Bolaning ko'ngli podsho" hikoyalarini o'rganish va tahlil qilish uchun II chorak mobaynida 3 soat ajratilgan. O'quvchi hikoyalarni o'qish davomida o'zida ezgulik, yaxshilik, boshqalarga yordam berish kabi insoniy fazilatlarni o'zida mujassam etib boradi. Ayniqsa, "Fanorchi ota" hikoyasi orqali o'quvchilarda umuminsoniy g'oyalar

singdiriladi. “Tor, qiyshiq ko’chaning o’ksiz oqshomini Tursunqul akaning churuk darvozasi ustiga o’tqazilgan bir fonarning titrak nurlarigina yoritar edi...” [3:99] deb boshlanuvchi hikoya syujeti ota bilan ana shu ko’chaning sho’x bolalari o’rtasidagi “o’yin”lar orqali davom etadi. Hikoyani o’qiyotgan o’quvchi qalbida fonarni sindiruvchi bolalarga nisbatan nafrat, fonarchi otaga esa rahm-shafqat tuyg’ulari aks etadi. “Fonarchi ota” obrazi orqali insoniy hislarga limmo-lim bo’lgan shaxs sifatleri olqishlanadi. Qorong’ida suvga tushib ketgan cholga bolalarning rahmi kelib, endi fonarni sindirmaslikka va’da berish jarayonlari ham o’qirmanni junbushga keltiradi. Inson pirovardida hamisha ezgu ishlarni qilishga intilish aks etadi.

“Bolalik” qissasidan o’rin olgan “Bolaning ko’ngli podsho” hikoyasi orqali esa o’zbeklarning azaldan ‘bolajon’ xalq bo’lganini guvohi bo’lamiz. Mirahmad otaning nabirasi uchun handalak olib kelgan sahnalarini eslaylik [4:106].

XULOSA

Oybek o’zining asarlari orqali o’quvchini fikrlashga chorlaydi. Adabiy ta’lim jarayonidagi yangi yondashuvlar fanni o’rganishga qiziqishni oshiradi. Bundan tashqari badiiy asarlarni sinchkovlik bilan tahlil qila olish qobiliyati shakllanadi. Antroposentrik yondashuvning yana bir muhim jihati shuki, ta’lim jarayonida o’quvchining individuallik darajasini oshiribgina qolmay, uni shaxs sifatida erkin fikrlab, ijodkorlik qobiliyatlarini o’zida shakllantirishga turtki bo’ladi. Nafaqat Oybek asarlarida, balki o’zbek adabiyotining boshqa namoyondalari asarlarida ham insonni ulug’lash va umuminsoniy g’oyalarni targ’ib qilish xususiyati mujassamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ma’ripov. J. Antroposentrizm - tilshunoslikning zamonaviy yo’nalishi sifatida. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. Toshkent. 2017.- 62-bet.

2. Boqixonova. M. Iqtidorli o’quvchi bilan ishlashning metodik tizimini shakllantirish. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2021. 12-son.- B.464-467.

3. Sobirova M. Matn tahlili asosida o'quvchilarni insonparvarlik ruhida tayyorlash.//Pedagogik mahorat.-Buxoro.2021.4-son.

4. ADABIYOT. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik-majmua.Uchinchi nashri.Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi tahririyati. Toshkent – 2020.-B.-99.